

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Бовкун О.*кандидат економічних наук, доцент**Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9209-5785>

STATISTICAL ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN UKRAINE

Bovkun O.*Associate professor**Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9209-5785>**АНОТАЦІЯ**

У сучасному світі інвестиційна діяльність є одним з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якого суб'єкта господарювання. Інвестування в значній мірі визначає економічне зростання не лише окремих підприємств та організацій, а держави в цілому, сприяє підвищенню рівня зайнятості населення, а також складає істотний елемент, на якому ґрунтується економічний розвиток суспільства. Інвестиційна діяльність є об'єктом дослідження багатьох вітчизняних та закордонних вчених, але багато аспектів потребують подальшого дослідження. Так, для формування ефективної стратегії та механізмів залучення прямих інвестицій необхідно постійно проводити моніторинг сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні як в цілому, так на рівні окремих регіонів та підприємств.

ABSTRACT

In today's world, investment activity is one of the most important aspects of the functioning of any business entity. Investment largely determines the economic growth not only of individual enterprises and organizations, but of the state as a whole, contributes to increasing the level of employment of the population, and is also an essential element on which the economic development of society is based. Investment activity is the object of research by many domestic and foreign scientists, but many aspects require further research. Thus, in order to form an effective strategy and mechanisms for attracting direct investment, it is necessary to constantly monitor the current state of investment activity in Ukraine both as a whole and at the level of individual regions and enterprises.

Ключові слова: прями іноземні інвестиції, інвестиційні потоки, динаміка, інвестори, програми розвитку, ТНК.

Keywords: foreign direct investments, investment flows, dynamics, investors, development programs, TC.

Постановка проблеми. Необхідною умовою розвитку економіки будь-якої країни є висока інвестиційна активність. Аналіз прямих іноземних інвестицій повинен спиратися на певну статистичну базу та сучасні методи її обробки. На цій основі можна виявити основні тенденції розвитку прямих іноземних інвестицій, фактори, що впливають на їх створення, пріоритетні напрями творення інвестиційних потоків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток інвестиційних процесів і їх регулювання з боку держави розглядаються в економічній теорії як у класичній, так і в кейнсіанській концепції. Макроекономічні аспекти інвестицій були досить повно розкриті в працях відомих зарубіжних економістів: Дж.Кейнса, Дж.Кларка, А. Маршалла, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, Г. Хаблера, Р. Харрода, У. Шарпа і ін.

Мета статті. Основною метою статті є статистичний аналіз прямих іноземних інвестиційній в Україні та надання рекомендацій щодо підвищення обсягів інвестування.

Виклад основного матеріалу дослідження. В динаміці останніх років процеси глобалізації, інтернаціоналізації, уніфікації набувають все більшого

розповсюдження у світовій і національній економічних системах. Одним із напрямів інтеграції вітчизняної економіки у міжнародний економічний обшар є залучення прямих іноземних інвестицій, що в основному здійснюється за участі транснаціональних компаній (далі - ТНК). Отож аналіз позитивних і негативних сторін інвестиційної діяльності ТНК на території нашої держави набуває все більшої актуальності, що дасть змогу вигідно використати надані переваги, мінімізувати ризики та нейтралізувати недоліки такої співпраці.

Співробітництво іноземних інвесторів на національній основі у торгах на концесію забезпечує гарантію того, що такі поступки будуть надані найефективнішому учаснику торгів. Можливість для вітчизняних підприємств брати кредити безпосередньо в іноземних банків за кордоном чинить вигідний натиск на вітчизняні банки з метою зменшення вартості своїх послуг і розширення діапазону послуг, які вони пропонують [3].

Навіть якщо це зараз так не актуально для України, але змога вітчизняним підприємствам залучати кошти на міжнародних ринках капіталу спонукає інститути фондового ринку покращувати діяльність та привабливість місцевих ринків капіталу.

Вкладення прямих іноземних інвестицій за більшістю визначень, в першу чергу означає довгострокове отримання прибутків і здійснення контролю з боку іноземного інвестора за об'єктом інвестування.

Прямі інвестиції є основним способом створення ТНК в Україні та світі, через те відомі процеси можливо і доцільно аналізувати як взаємопов'язані та взаємообумовлені явища. (див. рис. 1)

Рис. 1 Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україні 2017-2021 роки [7]

Хід підвищення обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку України в динаміці 2017-2021 років не відбувався рівномірно, персонально стрімкий відсоток вкладень з 2017 року по 2018 поступово уповільнюється, а у 2020-2021 роках ця відмінність становить найнижче числове значення [7].

Такий факт пояснюється впливом об'єктивних факторів, в тому числі й нещодавніми кризовим процесам 2020 року (див. табл. 1) однак існує ще повний ряд специфічних для України обставин, які впливають на динаміку прямих іноземних інвестицій.

Таблиця 1

Динаміка структури прямих іноземних інвестицій в економіку України за головними країнами-інвесторами

Країни-інвестори	Станом на:				
	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Кіпр	14,2	20,1	21,5	21,5	22,2
Німеччина	26,5	20,1	17,9	16,5	15,8
Нідерланди	7,0	8,5	8,9	10	10,5
Австрія	7,6	7,0	6,8	6,5	5,9
США	6,7	4,9	4,1	3,5	2,7
Франція	3,9	3,5	3,4	4,1	5,3
Сполучене королівство	7,4	6,7	6,4	5,9	5,1
Інші	22,1	24,2	25,8	25,3	24,9

Джерело: складено автором за даними [7]

У 2017 році на Кіпр та Британські Віргінські острови припало 71,4% чистого зростання обсягу прямих інвестицій в Україні. Їх внесок знизився до 52,9% у 2018 році. Після початку збройного конфлікту насамперед скоротилися інвестиції з Кіпру, оскільки офшори в основному використовувалися для інвестування на сході України, постраждалому від конфлікту та економічної кризи. Іноземні інвестиції є надзвичай важливими в процесі національної економіки становлення та розвиток, і Україна не є винятком. Власних інвестиційних засобів значною мірою бракує.

Враховуючи останні події в країні – такі як політичні та економічні потрясіння, військові дії та анексія Криму – інвестиційна активність в Україні знизилася. Відтік іноземного капіталу з українського ринку, а також зменшення багатьох інвестиційних проєктів стали причиною тепер невтішної реальності.

У порівнянні прямих інвестицій з Кіпру інвестиції з інших країн можуть піддаватися достатньо незначними (див. рис. 2)

Рис. 2 Динаміка з інших основних джерел інвестицій

В цілому в Україні є ряд проблем, які перешкоджають ефективному залученню іноземні інвестиції. Ці проблеми включають перераховані нижче фактори:

- нестабільність податкової політики: значний відсоток і високий рівень оподаткування позбавляє країну конкурентних переваг у процесі залучення іноземних інвестицій;
- політична нестабільність: за умов постійних політичних змін зовнішньо інвестор буде відчувати себе достатньо невпевнено. Більш того, він не буде усвідомлювати що це за політика буде реалізована новою владою. Окрім того, «слабка» національна економіка непостійно може запропонувати високий і бурхливий дохід для стажування інвестиційних ризиків;
- недосконалість законодавства, що проявляється в недостатній правовій захищеності, в тривалій процедурі реєстрації та отримання необхідних сертифікатів, у разі відсутності ефективний механізм правового захисту іноземних інвесторів від незаконних партнерів та боржники. Якраз ці умови призвели до появи багатьох потужних іноземних компаній, що вийшли з українського ринку;
- нестача системи оцінки інвестиційного клімату в країні та її окремих регіонів;
- митні бар'єри: незгода з митними органами при визначенні способу нарахування акцизів, митних зборів та митної вартості товарів, а також кількадекадні затримки доставки та високі ставки імпортерних мит за кордоном приплив інвестицій в Україну;
- нерозвиненість ринкової інфраструктури міжнародного бізнесу в Україні: один з факторів, що обмежує зростання притоку іноземного капіталу, є нестача кваліфікаційних консультантів, аудиторів та експертів;

- високий рівень інфляції в Україні;
- ненадійний банківський режим: вітчизняні дилери втратили довіру західних бізнесменів, так само довіру українського населення;
- дефіцит ефективної системи страхування.

В сучасній Україні, до переліку галузей входить сфера високих технологій, аграрна галузь машинобудування, IT-галузь, енергетика та нафта і газ промисловість. Розробка та ефективна реалізація прозорої стратегії залучення іноземних інвестицій у ці сфери сприятиме подальшому відновленню і інших секторів. Введення вищезгаданих способів до підвищення рівня інвестиційної привабливості України призведе до припливу іноземних інвестицій і, як наслідок, сприяють успішному розвитку України народне господарство [5].

Основними тенденціями, що характеризують здійснення прямих іноземних інвестицій в економіку України, виступають:

- 1) надходження більшості інвестицій із країн ЄС;
- 2) інвестування коштів країнами ЄС у високо-рентабельні галузі економіки, які дають швидкі прибутки, а саме: в торговельній сукупності, фармацевтичну промисловість, фінансову сферу. В такому разі інвестування в економіку переважної більшості країн, здійснюється в основному за такими напрямками як інновації, науково-дослідна праця і добувна промисловість;
- 3) здійснення прямих іноземних інвестицій у найбільш важливі для української економіки галузі країнами, які славно знайомі зі специфікою економічного, соціального і політичного життя нашої держави;
- 4) недостатній розмір надходження іноземного капіталу в Україну у формі прямих інвестицій.

Позитивні та негативні тенденції збільшення прямих іноземних інвестицій і розвитку ТНК в Україні

Переваги:	Недоліки:
1. ТНК здійснюють фінансування більшості світових інновацій.	1. Приймаюча країна не отримує відкритого доступу до інноваційних проєктів, оскільки основне виробництво зосереджується у материнській країні.
2. Розвивається здорова конкуренція між виробниками з різних країн, відбувається запозичення міжнародного досвіду.	2. Більшість ТНК створюються за рахунок злиття і поглинання вітчизняних підприємств, тому вони не мають достатньої кількості вільних коштів для розвитку виробництва.
3. Здійснюється концентрація капіталу, що дає змогу розширювати виробництво і модернізувати його.	3. У більшості випадків модернізація не стосується основних фондів підприємства, а лише покращення властивостей товару і розширення ринків збуту продукції.
4. ТНК створюють робочі місця, надають якісне соціальне та медичне забезпечення працівникам.	4. ТНК нещадно використовують ресурси.
5. Використовуються передові досягнення менеджменту, що значно збільшує продуктивність на таких підприємствах порівняно з вітчизняними, відбувається ріст кваліфікації робітників.	5. Застосовуються застарілі технології.

В Україні спостерігається чітке прагнення нестачі прямих іноземних інвестицій разом з уповільненням темпу їх збільшення. Причинами такої нестачі виступають недосконалість законодавчої бази щодо регулювання підприємницької діяльності та перешкоди адміністративного характеру [8].

Позитивні наслідки інвестиційної діяльності ТНК в Україні супроводжуються багатьма негативними тенденціями, такими як нещадна експлуатація ресурсів, відмивання коштів та поглинання вітчизняних менш конкурентоспроможних підприємств. Через те разом зі створенням сприятливого інвестиційного клімату для розвитку ТНК, зокрема необхідно провести покращення інфраструктури економіки країни, податкового законодавства, фінансово-кредитних відносин, подобає також погурбуватись про захист власного виробника.

В процесі створення привабливих умов для вкладання іноземного капіталу важливо також приділити увагу уніфікації та взаємоузгодженню законодавства країни з міжнародними нормами права, проведенню активної роботи з рекламування та інформації щодо інвестиційного ринку України на міжнародному рівні, виокремити пріоритетні напрями економічної діяльності, що потребують негайних капіталовкладень (галузі, пов'язані з розвитком НТП в Україні, експортом готової продукції, сільське господарство) і менш важливих сфер інвестиційної діяльності підприємств.

Пропозиції щодо стимулювання інвестиційної діяльності та настання умов для збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій:

- 1) підготовка і поширення інвестиційних пропозицій підприємств різних форм власності на інвестиційному ринку;
- 2) створення системи інституцій і механізмів, що полегшують діяльність інвесторів в Україні;
- 3) здійснення скоординованої інформаційно-маркетингової політики, що суттєво покращить інвестиційне притягання України у світі;

4) реалізація інвестиційних проєктів за принципом «єдиного вікна».

Висновки. Важливим напрямом самовдосконалення інвестиційної діяльності України є виконання програм розвитку інвестиційної діяльності, яке дасть змогу забезпечити залучення інвестицій з метою реалізації інвестиційних проєктів, що пройшли конкурсний відбір і забезпечать процвітання базових галузей економіки, зростання обсягу експорту та заміщення товарів критичного імпорту, впровадження високих технологій, страхування розвитку ринкової інфраструктури.

Література

1. Закон України: «Про режим іноземного інвестування» URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.
2. Investopedia. Foreign Direct Investment – FDI. URL: <http://www.investopedia.com/terms/f/fdi.asp>.
3. Маркевич К.Л. Поточний стан та перспективи прямого іноземного інвестування в економіку України. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2018. Вип. 2(1). С. 249–255.
4. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів. URL: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/rejting_investiciynoyi_privablivosti_regioniv_2019_1.pdf.
5. Прямі іноземні інвестиції: український та світовий контекст / Д.В. Мангушев, В.К. Пилипчук, Н.О. Смірнова. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2017. Т. 21. Вип. 5. С. 37–41.
6. Озімчук О.В. Вплив інвестицій на економічний розвиток України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 6. С. 224–228.
7. Державний комітет статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
8. Радевич Т. В. Капітальні інвестиції в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку

/ Т. В. Радевич // Сталий розвиток економіки. – 2019. – № 2. – С. 317-322.

9. Іноземні інвестиції в Україні: де знайти дані, як читати платіжний баланс, про що говорять останні цифри. Експертна платформа: веб-сайт.

URL: <https://expla.bank.gov.ua/expla/src/files/Publication126.pdf>

10. The official site of the State Statistics Service (2021), “Statistical Yearbook of Ukraine 2019”, available at: <http://www.ukrstat.gov.ua>

ЕКО-ІННОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Литвин О.В.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
старший викладач, Україна*

Поворознюк І.М.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
к.е.н, доцент, Україна,*

Кирилюк І.М.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
к.е.н, доцент, Україна,*

Нещадим Л.М.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
к.е.н, доцент, Україна*

Барвінок М.В.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
старший викладач, Україна*

ECO-INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

Lytvyn O.

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
Senior Lecturer, Ukraine*

Povorozniuk I.

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
PhD, Associate Professor, Ukraine*

Kyryliuk I.

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
PhD, Associate Professor, Ukraine*

Neshchadym L.

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
PhD, Associate Professor, Ukraine*

Barvinok M.

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
Senior Lecturer, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Інноваційна діяльність у готельному секторі спрямована на створення і впровадження нововведень. Інноваціями можна вважати появу екологічних готелів – закладів індустрії гостинності, що мають за ціль мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище завдяки скороченню витрат енергії та інших природних ресурсів або використанню альтернативних джерел.

Актуальним трендом економічної діяльності суб'єктів господарювання є екологізація, відповідно усе більш вагомую роль відіграють екоіновації. Це стосується і таких традиційних видів діяльності, як готельне обслуговування, екологізація яких є одним з найважливіших напрямів інноваційного розвитку.

ABSTRACT

Innovative activity in the hotel sector is aimed at creating and implementing innovations. Innovations can be considered the emergence of ecological hotels - establishments of the hospitality industry, which aim to minimize their impact on the environment by reducing the consumption of energy and other natural resources or using alternative sources.

The actual trend of the economic activity of business entities is greening, accordingly, eco-innovations play an increasingly important role. This also applies to such traditional types of activities as hotel service, the environmentalization of which is one of the most important areas of innovative development.

Ключові слова: сфера гостинності, екоготель, екосадиба, засоби розміщення, екологізація, підприємницька діяльність, екологічне підприємництво.